

AZIZABONU QUVONDIQOVA

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti

Jurnalistika fakulteti talabasi

FAKTCHEKINGNING ZAMONAVIY ONLAYN INSTRUMENTLARI

Annotatsiya: *Ushbu tezisdagi faktchekingning zamonaviy onlayn instrumentlari haqida so‘z boradi. Shuningdek, mazkur tezis mavzusi yuzasidan tegishli ilmiy va rasmiy adabiyotdagi fikrlar umumlashtirilib, mavjud muammo yuzasidan taklif va tavsiyalar keltiriladi.*

Kalit so‘zlar: *Ijtimoiy tarmoq, faktcheking, internet, zamonaviy onlayn instrumentlar, mediasavodxonlik.*

Annotation: *This thesis talks about modern online instruments of fact checking. Also, the opinions of the relevant scientific and official literature on the topic of this thesis are summarized, suggestions and recommendations are given on the existing problem.*

Key words: *Social network, factchecking, internet, modern online tools, media literacy.*

Аннотация: *В данной диссертации говорится о современных онлайн-инструментах проверки фактов. Также обобщены мнения соответствующей научной и официальной литературы по теме данной диссертации, даны предложения и рекомендации по существующей проблеме.*

Ключевые слова: *Социальная сеть, проверка фактов, интернет, современные онлайн-инструменты, медиаграмотность.*

KIRISH

Globalashuv jarayonida xabar va uning ishonchligi bo‘lgan qarashlar o‘shir barobarida turli ko‘rinishlarga ham ega bo‘lib bormoqda. Buni quyidagi 2 sabab misolida ko‘rishimiz mumkin. Birinchi sabab sifatida ijtimoiy tarmoqda norasmiy saytlarning ko‘payib borayotganligini, ya’ni umumiy auditoriyaning an’anaviy OAVga nisbatan ishonchi kamayib borishini ko‘rsatish mumkin. Bugun axborot tarqatish bilan shug‘ullanuvchi shuningdek, xabarlarini tekshirilmagan manbalardan olib ijtimoiy tarmoqlarda e’lon qiluvchi turli alternativ medialar paydo bo‘ldi. Shu sababli yangilikning mazmun va shakli ham tubdan o‘zgardi. Ikkinchidan esa, aholi vakillarining axborot bilan ishlash qobiliyati, bunda xabarga nisbatan munosabat hamda manba bilan ishlash salohiyati turlicha bo‘ladi. Auditoriyaning yangi axborotga bo‘lgan ehtiyojini qondirish, tarqatilgan axborotning ishonchliligini tasdiqlash yoki unga raddiya berish orqali uni tekshirish jarayonining rivojlanishiga sabab bo‘lmoqda. Axborot xuruji avj olib borayotgan bir paytda har bir OAV va tahririyat berilayotgan axborotning qanchalik asosli ekanligini tekshirishi muhim.

ADABIYOTLAR SHARHI VA METODLAR

Zamonaviy online faktchecking (faktlarni tekshirish) instrumentlari turli manbalardan olingan ma'lumotlarning to'g'riligini tasdiqlash yoki rad etishga yordam beradi. Axborotlarni tekshirish uchun eng ommabop faktchecking servislar va platformalar mavjud. Quyida ular ichida eng ommaboplari keltiriladi:

- **Snopes:** Ishonchli va qadimgi faktchecking web-saytlaridan biri bo'lib, afsonalar, shahar afsonalari, yangiliklar, rasmlar va videolarning haqiqiylikini tekshiradi[1];
- **FactCheck.org:** Siyosiy da'vo, xabar va nutqiy bayonotlardagi faktlarni tekshirish va dezinformatsiyaga qarshi kurashishga mo'ljallangan veb-sayt[2];
- **PolitiFact:** Siyosiy iddaolar va kampaniyalarning axborotini tekshirishga ixtisoslashgan veb-sayt hisoblanadi;
- **AP Fact Check:** Associated Press (AP) tomonidan yaratilgan faktchecking bo'limi, yangiliklar va siyosiy iddalarni tekshiradi;
- **Google Fact Check Explorer:** Google tomonidan yaratilgan faktchecking vositasi bo'lib, foydalanuvchilarga turli faktchecking tashkilotlaridan ma'lumotlarni qidirish imkonini beradi;
- **Bellingcat:** Open-source tekshiruvchisi jurnalistika va fakt-checking uchun mashhur platforma hisoblanadi. Xususan ziddiyat, huquqbuzarlik va siyosiy mojarolarni o'rganadigan tadqiqotchilar uchun mo'ljallangan;
- **The Washington Post Fact Checker:** Siyosatchi va boshqa jamoat arboblari tomonidan bildirilgan da'volarning to'g'riligini baholaydi.
- **BBC Reality Check:** BBC Reality Check Buyuk Britaniya va butun dunyodagi siyosatchilar, jamoat arboblari va ommaviy axborot vositalarining da'volarini o'rganadi. Ular bayonotlarni chuqur tahlil qilish va faktlarni tekshirishni ta'minlaydi.

Ko'plab xorijiy mamlakatlar faktlarni tekshirish uchun ixtisoslashtirilgan tashkilotlari va veb-saytlarga ega. Masalan, Buyuk Britaniyada “Full Fact”, Argentinada “Checkado” va Afrikada “Africa Check” tashkiloti faoliyat olib boradi[3]. O'zbekistonda axborotlarni tekshirish uchun Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti kiberxavfsizlik markazi tomonidan ishlab chiqilgan fake.cyber102.uz saytidan foydalanish mumkin. Vazirlik bergan ma'lumotlarga ko'ra, foydalanuvchi kelgan xabar ichidagi havolani nusxalab sayt orqali tekshirishi mumkin. Tizim havola kiritilgandan keyin ko'rsatilgan himoya kodini yozish orqali havolani haqiqiy yoki soxtaligini aniqlaydi. Havola haqiqiy bo'lsa, ushbu axborot resursi davlat organlari va tashkilotlarining rasmiy resursi hisoblanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'kidlash joizki, bugun yurtimizda yolg'on axborot tarqatish holatlari tez-tez uchramoqda. Shu sababli axborot bilan bog'liq da'volarni faktchek qilish uchun nufuzli axborot vositalari, hukumat hisobotlari, xalqaro tashkilotlar va akademik tadqiqotlar kabi ishonchli axborot manbalariga murojaat qilish zarur.

O'zbekistonga fakt checking zarur bo'lishi mumkin bo'lgan ba'zi yo'nalishlar:

- **Inson huquqlari:** O'zbekistonda inson huquqlarining buzilishi, siyosiy tazyiqlar, so'z erkinligi va qonun ustuvorligi haqidagi da'volar "Human Rights Watch", "Amnesty International" va Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari kengashi kabi tashkilotlar hisobotlari orqali tekshirilishi kerak;

- **Iqtisodiyot:** Iqtisodiy o'sish, qashshoqlik darajasi, ishsizlik va iqtisodiyotga ta'sir qiluvchi hukumat siyosatiga oid da'volar Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi (XVJ) va O'zbekiston hukumati qoshidagi rasmiy statistika agentligi kabi manbalardan olingan ma'lumotlardan foydalangan holda tekshirilishi zarur;

- **Siyosiy o'zgarishlar:** Siyosiy voqealar, hukumat siyosati, saylovlar va xalqaro munosabatlar haqidagi xabarlar nufuzli axborot tashkilotlar, diplomatik manbalar va hukumatning rasmiy bayonotlari bilan o'zaro tekshirilishi kerak;

- **Sog'liqni saqlash va ta'lim:** Sog'liqni saqlash xizmatlari, ta'lim sifati, infratuzilmani rivojlantirish va ijtimoiy ta'minot dasturlari haqidagi xabarlarni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) va YuNESKO kabi xalqaro tashkilotlar, shuningdek, mahalliy axborot agentliklari va hukumat manbalari hisobotlari orqali tekshirish mumkin;

- **Jinoyat va xavfsizlik:** O'zbekistonda jinoyatchilik darajasi, huquqni muhofaza qilish samaradorligi va xavfsizlikka tahdidlar haqidagi axborotlar jinoyatchilikning rasmiy statistikasi ma'lumotlari, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar hisobotlari va mustaqil tadqiqot tashkilotlari tahlillari yordamida faktlar bilan tekshirilishi kerak. O'zbekiston haqidagi xabarlarni tekshirishda ma'lumot beruvchi manbalarning ishonchliligini hisobga olish va bir nechta ishonchli manbalardan tasdiqlovchi dalillarni izlash zarur. Bundan tashqari, axborotning kontekstni tahlil qilish va manbalarning potentsial tarafkashliklari yoki kun tartibini tushunish aniq tekshirishni ta'minlashga yordam beradi[4].

Yuqorida sanab o'tilgan yo'nalishlardan axborotlarni olish va tekshirish uchun yuqori mediasavodxonlik talab etiladi. Sababi, foydalanuvchida mediasavodxonlik yuqori darajada bo'lsa, turli xil asossiz faktlar va xabarlarga, tanqid ko'zi bilan qaraydi. Shu sababli ham dunyoning ko'plab mamlakatlarida mediasavodxonlik masalasi o'rtaga tashlanmoqda. Media savodxonlik - bu turli xil ommaviy axborot vositalarini aniqlash va ular yuborayotgan xabarlarni tushunish qobiliyatidir[5].

XULOSA

Yuqorida sanab o'tilgan faktchekingning zamonaviy onlayn instrumentlaridan foydalanish mamlakatimiz doirasida olib kiriladigan bo'lsa, yolg'on axborotlarni yo'nalishiga qarab aniqlash, asossiz ma'lumotlar sabab aldanib qolish holatlari ning kamayishiga olib keladi. Chunki, jarayon davomida foydalanuvchining savodxonligi asta-sekinlik bilan oshib borishi tabiiy. Bugun zamon talabi hisoblangan

mediasavodxonlikga ega bo‘lish hamda faktchekingni o‘rganish bo‘yicha tavsiyalardan aholiing xabardorligini oshirish va ularga ushbu usullarni sinab ko‘rish uchun taqdim qilinishi zarur. Faktchekingning zamonaviy va onlayn instrumentlaridan foydalanishni yo‘lga qo‘yish orqali biz axborotlarni tahlil qilish va ulardan foydalanish hamda yolg‘on axborotdan saqlanishga nisbatan immunitet hosil qilamiz. Bu esa axborot asri deb, yuritilayotgan davrda suv va havodek zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Snopes.com 2009 yil 10 aprel. 2022yil 4 yanvarda asl nusxadan arxivlangan
2. “MediaSmart” Education from the Advertising Industry
3. "Snopes.com: Kibermakondagi afsonalarni yo‘q qilish" MILLIY RADIO. 2005 yil 27 avgust. Asl nusxadan 2005 yil 11 sentyabrda arxivlangan. 2005 yil 27 avgustda olindi.
4. Peterburg Times. 2010-yil 15-avgustda asl nusxadan arxivlangan. 2010-yil 16-avgustda olindi.
5. Li, S., Xiong, A., Seo, H. va Li, D. (2023). "Faktlarni tekshirish" fakt tekshiruvlari: ma'lumotlarga asoslangan yondashuv. Garvard Kennedi maktabi (HKS) noto‘g‘ri ma'lumotlar sharhi. <https://doi.org/10.37016/mr-2020-126>